

**XOTIN-QIZLARNING IJTIMOY VA HUQUQIY FAOLLIGINI
OSHIRISHNING DOLZARB MASALALARI**

A.Ziyotova

Q.Mamaraximov

SamDAQU. Ijtimoiy va tabiiy fanlar kafedrası katta o'qituvhchilari,
mkaxramon1979@gmail.com

N.Islomova

talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12529608>

Annotatsiya

Ushbu maqolada jamiyatda huquqiy madaniyatning ustuvorligini ta'minlashda xotin-qizlar huquqlarini ta'minlash ijtimoiy zaruriyat ekanligi, ayollar faqatgina huquqlari to'liq ta'minlangan jamiyatdagina yuksak huquqiy madaniyatli farzandlarni tarbiyalashi mumkinligi ta'kidlanadi. Muallif maqolada xalqaro va milliy qonunchilikda ayollar huquqlarini ta'minlash bilan bog'liq normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilgan. Shuningdek, maqolada mamlakatimizda so'nggi yillarda xotin-qizlarning huquqlarini ta'minlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlariga e'tibor qaratilgan.

Аннотация

В данной статье подчеркивается, что обеспечение прав женщин в обществе является социальной необходимостью в обеспечении приоритета правовой культуры, что женщины могут воспитывать детей с высокой правовой культурой только в обществе, где их права полностью гарантированы. Автор анализирует нормативно-правовые документы, касающиеся защиты прав женщин в международном и национальном законодательстве. В статье также рассматриваются приоритеты реформ в сфере обеспечения прав женщин в нашей стране за последние годы.

Annotation

This article emphasizes that ensuring the rights of women in society is a social necessity in ensuring the priority of legal culture, that women can raise children with a high legal culture only in a society where their rights are fully guaranteed. The author analyzes the legal documents related to the protection of women's rights in international and national law. The article also examines the priorities of reforms in the field of ensuring the rights of women in our country in recent years.

Kalit so'zlar: xotin-qizlar huquqlari, huquqiy madaniyat, xalqaro huquq, milliy qonunchilik, nikoh, nikoh yoshi, qizlar huquqlari, gender tengligi, "Ayollar daftari", ayollar tadbirkorligi, ijtimoiy kontrakt.

Keywords: rights of women, legal culture, international law, national law, marriage, marriage age, rights of girls, gender equality, "Women's Book", women's entrepreneurship, social contract.

Ключевые слова: права женщин, правовая культура, международное право, национальное право, брак, возраст вступления в брак, права девочек, гендерное равенство, «Женскую тетрадь», женское предпринимательство, социальный контракт.

Xotin-qizlar dunyo aholisining qariyb yarmini tashkil qiladi, ammo ularning kichik qismi mutanosib ravishda munosib ish bilan ta'minlanadi va qarorlar qabul qilish jarayonida qatnashadi. Siyosatda va jamiyat hayotining barcha sohalarida ayollarning to'liq va teng ishtirokini ta'minlash rivojlanish uchun juda muhimdir. Mamlakatimizda xotin-qizlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish va ularning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish masalasi ustuvor ahamiyatga ega. Chunki xotin-qizlarning huquqiy madaniyatga, ularning oilada, jamiyatda o'z o'rinlariga ega bo'lishlari, o'z bilim va salohiyatlarini namoyon qila olishlari, ham oilaga, ham jamiyat ravnaqi uchun hissa qo'shishlarida muhim.

Ayniqsa, xotin-qizlar huquqiy madaniyatining oshirib borilishi bu oilada huquqiy tarbiyaning o'z vaqtida yo'lga qo'yilishiga, oila a'zolarining, ayniqsa, kamol topib ulg'ayayotgan farzandlar huquqiy madaniyatining shakllanishiga imkon yaratadi. Zero, ayol oilada ona sifatida ilk huquqiy bilimlarning targ'ibotchisi hisoblanadi, faqat huquqlari ta'minlangan ayolgina o'z farzandlariga hayotda zaruriy bo'lgan normalarni to'g'ri yetkazib boradi. Shu o'rinda, xotin-qizlar huquq va manfaatlarini ta'minlashning xalqaro talablariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularning deyarli barchasida xotin-qizlarga erkaklar bilan teng imkoniyatlar yaratilishiga, ularning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquqlarini ta'minlashga, gender tamoyillari orqali jamiyatda ayollarning faolligini oshirib borishga yo'naltirilgan talablar o'z aksini topganligini kuzatishimiz mumkin. Jumladan, 1948-yildagi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, 1966-yildagi **Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi Pakt hamda Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi Pakt** xotin-qizlar huquqlarini inson huquqlari sifatida tan olib, ularning jamiyatning har bir sohasidagi huquqlarini belgilagan bo'lsa, quyidagi xalqaro hujjatlar xotin-qizlarning haq-huquqlarining

poymol bo'lishini oldini olishga qaratilgan normalarni belgilaydi. Xususan, 1956-yildagi **Qullikni bekor qilish, qul savdosi va qullikka o'xshash institutlar va odatlar to'g'risidagi qo'shimcha Konvensiyaning** 1-2-moddalarida Konvensiyaga a'zo davlatlarning quyidagi odatlarni tugatish va bartaraf etish bo'yicha qonun normalarini ishlab chiqishini talab etadi va ushbu holatlarni qullikka o'xshash odat sifatida e'tirof etadi:

birinchidan, ayolga ota-onasi, vasiysi, oilasi yoki boshqa har qanday shaxs yoki shaxslar guruhi tomonidan pul yoki boshqa turdagi mukofot uchun o'z tomonidan rad etish huquqsiz, nikoh uchun va'da qilish yoki berish;

ikkinchidan, ayolning eri, oilasi yoki jamoasi uni boshqa shaxsga badal yoki boshqa mukofot evaziga o'zga shaxsga o'tkazishi;

uchinchidan, erning o'limidan so'ng ayol boshqa shaxsga meros bo'lib o'tishi. Bundan tashqari, 1962-yildagi **Nikohga rozilik berish, nikoh yoshi va nikohlarni qayd etish to'g'risidagi Konvensiya** va 1965-yilgi "Nikohga rozilik berish, eng kam nikoh yoshi va nikohlarni qayd qilish to'g'risida tavsiyalar" ham xotin-qizlarning kelib chiqishi mumkin bo'lgan huquqlarining poymol etilishining oldini olishni ko'zda tutadi. Nikohga rozilik berish, nikoh yoshi va nikohlarni qayd etish to'g'risidagi Konvensiyaning 1-3-moddalarida ishtirokchi davlatlarga nikohning eng kam yoshini belgilaydigan qonunchilikni qabul qilish majburiyatini yuklagan. Unga binoan, belgilangan yoshga yetmagan shaxsga turmush qurishiga yo'l qo'yilmaydi. Nikoh vakolatli organlar tomonidan qayd etiladi. Shu o'rinda milliy qonunchiligimizni tahlil etadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 15-moddasi bilan nikoh yoshi erkaklar va ayollar uchun 18 yosh etib belgilanganligini ko'rishimiz mumkin. Ma'lumki, qonunchiligimizga mazkur yangilik O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 28-avgustdagi O'RQ-558-son qonuni bilan kiritilgan.

Kezi kelganda ta'kidlash kerakki, muhokama qilinayotgan mazkur qonunimiz qabul qilingunga qadar mamlakatimizda nikoh yoshi ayollar uchun 17 yosh va erkaklar uchun 18 yosh bo'lgan. **1979-yildagi Xotin-qizlar kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi Konvensiyaning** 16-moddasi a) va b) bandlarida nikohga kirish erkinligi va rozilik to'g'risida qoida o'rnatilgan. Shuningdek, mazkur moddaning 2-qismida, bolaning nikohi va nikohlash rasman yuridik kuchga ega emas, nikohning eng kam yoshini aniqlash va nikohlarni fuqarolik holati dalolatnomalarida qayd etishni majburiy qilish bo'yicha barcha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilishi shart, deb belgilangan (O'zbekiston mazkur Konvensiyani 1995-yil 6-mayda ratifikatsiya qilgan). O'z navbatida, 1950-yildagi **Inson huquqlari va**

fundamental erkinliklar to'g'risida Yevropa Konvensiyasining 12-moddasi esa nikoh yoshiga oid qoidalarni belgilaydi. **1995-yildagi Pekin deklaratsiyasi va Harakatlar platformasi.** 1995-yil 4-15-sentabr kunlari Pekin shahri (XXR)da bo'lib o'tgan Xotin-qizlar holati bo'yicha to'rtinchi Butunjahon konferensiyasida qabul qilingan. Unda davlatlar tomonidan xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish va targ'ib qilish bo'yicha majburiyatlar shakllantirilgan. Bugun Pekin Harakatlar platformasi gender tenglikka erishishga va xotin-qizlarning huquq hamda imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan siyosatning oltin standarti hisoblanadi. Unda qat'iy choralar ko'rish zarur bo'lgan 12 ta muhim yo'nalish belgilangan. Ulardan uchinchi yo'nalish sifatida "Ayollar va sog'liqni saqlash", shuningdek, o'n ikkinchi yo'nalish sifatida "Qizlar" belgilangan. O'zbekiston Respublikasi[1] har bir 12 ta yo'nalish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda[2]. Milliy qonunchiligimizni tahlil qilish natijasida xotin-qizlarning huquqlarini ta'minlashda quyidagi ustuvor yo'nalishlar dolzarb ekanligini kuzatish mumkin:

birinchidan, xotin-qizlarning konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlash;

ikkinchidan, xotin-qizlarning gender tengligini ta'minlash;

uchinchidan, xotin-qizlarni ijtimoiy va moddiy jihatdan qo'llabquvvatlash.

Alohida ta'kidlash kerakki, bugungi kunda mamlakatimizda xotinqizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan bir qator imtiyozlar berilmoqda. Xususan, imtiyozli kredit, mikrokredit, imtiyozli ravishdagi ijara, davlat grantlari va subsidiyalar shular jumlasidandir.

Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **"Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"** 2021-yil 5-martdagi PQ-5020-sonli qarori[3]ga muvofiq, Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi qayta tashkil etilganligi bu borada olib borilayotgan islohotlarning amaliy ifodasidir. Mazkur Jamg'arma har yili AT "Xalq banki"ga 100 milliard so'm miqdoridagi mablag'larni 2021-yilda Markaziy bankning asosiy stavkasidan 4 foiz past stavkada, 2022-yildan boshlab esa Markaziy bankning asosiy stavkasida yo'naltiradi. O'z tasarrufiga o'tayotgan kasb-hunar ta'lim muassasalarining bo'sh turgan qismini tadbirkorlik subyektlariga o'quv xonasi va ishlab chiqarish sexi tashkil etish uchun 30 yilgacha bo'lgan muddatga imtiyozli ijaraga berish tartibi, shuningdek, xotin-qizlar tadbirkorlik subyekti sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilganidan so'ng 3 oy mobaynida ularga berilgan bo'sh turgan binolarning ijara to'lovlarini Bandlikka ko'maklashish davlat

jamg'armasi mablag'lari hisobidan bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravarigacha bo'lgan miqdorda to'lab berish, shuningdek, bo'sh turgan binolarni 1 yilgacha bo'lgan muddatda imtiyozli ravishda ijaraga berish tartibi joriy etildi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining **"Moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarni, xotin-qizlar va yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"** 2020-yil 28-apreldagi 250-son qarori[4] bilan "Ayollar daftari"ga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashning quyidagi chora-tadbirlari ham belgilab berildi:

birinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlarning bandligini ta'minlash;

ikkinchidan, tomorqadan daromad manbayi sifatida foydalanishga ko'maklashish;

uchinchidan, tadbirkorlikni yo'lga qo'yish va kredit olishga ko'maklashish;

to'rtinchidan, moddiy yordam ko'rsatish va sog'liqni tiklash;

beshinchidan, turarjoy ijarasi bilan bog'liq xarajatlarni qoplab berish kabilar belgilab berildi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining **"Oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlari doirasida xotin-qizlarga tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma berish va ularni o'qishga qabul qilishni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"** 2020-yil 23-iyundagi 402-sonli qarori[5] asosida Respublika oliy ta'lim muassasalariga ajratilgan qo'shimcha davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlari doirasida oliy ma'lumot olish istagida bo'lgan iqtidorli xotin-qizlarning tanlovda ishtirok etishi uchun tavsiyanoma berish tartibi joriy etildi. O'z navbatida, mazkur tavsiyanoma kam ta'minlangan oiladan chiqqan xotin-qizlarga; to'liqsiz oilada tarbiyalanayotgan, ya'ni ota yoki onasi vafot etgan xotin-qizlarga; 14 yoshgacha bo'lgan ikki va undan ortiq farzandlarni tarbiyalayotgan, boshqa qarindoshlaridan alohida yashayotgan yolg'iz ayol (erkak)larning qizlariga; shaxsiy uy-joyga ega bo'lmagan, ijarada yashayotgan oilalarga; ota-onalardan biri yoki har ikkisi ishsiz bo'lgan va ish qidiruvchi shaxs sifatida aholi bandligiga ko'maklashish markazlarida hisobda turganlarga; nogironligi bo'lgan farzandi bor oilalardan chiqqan xotin-qizlarga; oliy ma'lumotli xotin-qizlar bilan qamrab olish darajasi respublikaning o'rtacha ko'rsatkichlaridan ikki yoki undan ortiq marotaba past

bo'lgan tumanlar, shuningdek, olis va borish qiyin hududlarda yashovchi oilalardagi qiz farzandlarga (ularni o'z hududida 3 yil ishlash sharti bilan) berilishi nazarda tutildi:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining **“Yoshlar va xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish dasturlarini samarali amalga oshirish hamda ularning tadbirkorlik faoliyati uchun mikrokreditlar ajratish chora-tadbirlari to'g'risida”** 2021-yil 22-iyundagi 388-sonli qarori[6] bilan tadbirkorlik tashabbusiga ega jismoniy shaxslar, shu jumladan, yoshlar va xotin-qizlarga mikrokreditlar ajratish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi.

Nizomga ko'ra, tadbirkorlik tashabbusiga ega jismoniy shaxslar, shu jumladan, yoshlar va xotin-qizlar, shuningdek, mikrofirma va kichik korxonalar ta'sis etgan shaxslar (qarz oluvchilar) kredit olish uchun **“Mikrokreditbank”** aksiyadorlik-tijorat banki yoki aksiyadorlik-tijorat Xalq bankiga elektron ariza bilan murojaat qiladi.

Bank ariza kelib tushgan kunning keyingi kunidan kechikmasdan kredit olish bo'yicha eng qulay filiali yoki bank xizmatlari markaziga murojaat qilish yuzasidan qarz oluvchiga taklif jo'natadi. Shunga ko'ra, bank tomonidan sertifikat olgan tadbirkorlik tashabbusiga ega jismoniy shaxslar, xususan, yoshlar va **xotin-qizlarga o'z biznesini tashkil qilish uchun** 33 mln so'mgacha bo'lgan miqdorda hamda mikrofirma va kichik korxonalar tashkil etgan shaxslarga 225 mln so'mgacha miqdorda **mikrokreditlar** ajratiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **“Aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”** 2021-yil 13-oktabrdagi 4862-sonli qaroriga ko'ra, aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish, kambag'allikni qisqartirish va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarni izchil davom ettirish maqsadida joriy yilning 15-noyabridan boshlab yoshlar va xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning tartibi amalga kiritiladi.

Shuningdek, tadbirkorlik tashabbusiga ega jismoniy shaxslar, shu jumladan, yoshlar va **xotin-qizlarga o'z biznesini tashkil etish uchun** 33 million so'mgacha bo'lgan miqdordagi **mikrokreditlar ta'minotsiz** ajratiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining **“Davlat mablag'lari hisobidan band bo'lmagan aholiga berilayotgan subsidiya, grant, nafaqa va boshqa to'lovlarning maqsadli va samarali ishlatilishini**

ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 225-sonli Qarori[7] asosida 2021-yil 1-maydan boshlab tuman (shahar)larda tajriba-sinov tariqasida davlat mablag'lari hisobidan **subsidiya, grant, nafaqa** va boshqa to'lovlar ajratilgan band bo'lmagan aholi, shu jumladan, "Temir daftar", "Ayollar daftari" va "Yoshlar daftari"ga kiritilgan band bo'lmagan aholi bilan mahalliy mehnat organlari (aholi bandligiga ko'maklashish markazlari) o'rtasida ajratilayotgan mablag'larning maqsadli ishlatilishi va bu borada taraflarning ijtimoiy mas'uliyatini belgilovchi **ijtimoiy kontrakt** tuzish amaliyoti joriy etildi.

Xulosa o'rnida aytish lozimki, O'zbekiston Respublikasida xotinqizlarning haq-huquqlarini himoya qilish, erkaklar bilan bir qatorda teng imkoniyat va sharoitlar yaratish, bu borada ularga muayyan imtiyozlarning berilishi, gender tenglikni ta'minlashdagi sa'y-harakatlar, ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilash bo'yicha hukumat doirasida amalga oshirilayotgan islohotlarning pirovard maqsadi jamiyatda xotin-qizlarning huquqiy madaniyatini yanada ko'tarish va shu asosda ularning jamiyat hayotidagi ijtimoiy mavqeyi hamda faolligini oshirish, xotin-qizlarning hayoti bilan bog'liq muammolarni yechishga qaratilgan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh.M , "Yangi O'zbekiston taraqqiyoti strategiyasi", - Toshkent: O'zbekiston, 2022 y.
- 2.https://docviewer.yandex.uz/view/547324644/?page=1&*=J2w
- 3.<https://news.myseldon.com/ru/news/index/238348361>
- 4.<https://lex.uz>

